

FERMER XO`JALIKLARI VA PAXTA-TO`QIMACHILIK KLASTERLAR
O`RTASIDAGI HUQUQIY KO`PRIK

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6065189>

Koryog`diyev Bobur Umidjon o`g`li,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasi o`qituvchisi,

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fyuchers shartnomasi tushunchasi hamda uning tovar birjalarida, ayniqsa, qishloq xo`jaligi mahsulotlarini birjalarda realizatsiya qilishdagi ahamiyati yoritiladi.*

O`zbekiston Respublikasida fyuchers savdolar tushunchasi oldindan mavjud bo`lishiga qaramay, muomalada savdolar soni sanoqligina mavjud. Shu sababali ham mamlakat Prezidentining paxta-to`qimachiligi bilan bog`liq Farmoni, fyuchers shartnomalarini amalda ham qo`llashni ko`paytirish imkoni sifatida baholanmoqda. Maqola muallifi ushbu farmon orqali fermerlarga fyuchers shartnomalari orqali o`z mahsulotlarini oldi-sotdi qilishlari ular uchun qay darajada ahamiyatli ekanligini xorijiy davlatlar tajribalari orqali ilmiy asoslantirishga harakat qiladi.

Kalit so`zlar: *shartnoma, fyuchers savdolari, fyuchers shartnomasi, forward bitimi, hedjing.*

**A LEGAL BRIDGE BETWEEN FARMS AND COTTON-TEXTILE
CLUSTERS**

Koryogdiev Bobur Umidjon ugli,
The lecturer of Civil Law Department of
Tashkent State University of Law

Annotation: *This article describes the concept of a futures contract and its role in the sale of commodity exchanges, especially agricultural products on exchanges.*

Although the concept of futures trading already exists in the Republic of Uzbekistan, the number of transactions in circulation is small. For this reason, the Presidential Decree on cotton and textiles is seen as an opportunity to expand the practical application of futures contracts. The author of this paper tries to make a scientific case on the importance of the fact that it is important for farmers to buy and sell their produce through futures contracts.

Keywords: *contract, futures trades, futures contract, forward contract, hedging.*

Kirish. Mamlakatimizda mulkiy hamda shaxsiy nomulkiy munosabatlarning o`zgarishi, yangilarining kirib kela boshlashi fuqarolik huquqi qonunchiligi borasidagi jadal o`zgarishlarga turtki bo`ldi. Xususan, 1996-yildan buyon bozor iqtisodiyotini rivojlanishi hamda mavjud fuqarolik huquqiy munosabatlarni tartibga solishda huquqiy zamin bo`la olgan O`zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksining

zamonaviy ko`rinishini ishlab chiqish ustida ishlar boshlandi. Sababi, mamlakat taraqqiyoti iqtisodiyotni yanada liberallashtirishni, iqtisodiy munosabatlarda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk hamda tadbirkorlikning rivojlanishini rag`batlantirishni taqazo eta boshladi.

Hozirgi kunda yangi tahrirdagi Fuqarolik kodeksi [1] qabul qilinishi asnosida amaldagi boshqa qonunlar va qonunosti hujjatlarga o`zgartirishlar kiritilishi bilan bog`liq tegishli qonun hujjatlarining loyihalari ham tayyorlanmoqda. Shu bilan birgalikda, Respublika Prezidentining fuqarolik huquqiy munosabatlarini tartibga solish borasidagi Farmon va Qarorlari ham ushbu o`zgarishlarning ajralmas qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Shunday o`zgarishlardan biri 16-noyabr kuni imzolangan Prezidentimizning “Paxta-to`qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to`g`risida”gi Farmoni [2] bo`ldi. Farmondagi muhim o`zgarishlardan biri fermer xo`jaliklariga o`z viloyatidagi istalgan paxta-to`qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo`yicha ixtiyoriy ravishda fyuchers shartnomalarini (futures contract) tuzish huquqi berilishidir.

Tadqiqot materiallari tahlili va natijalari. Fyuchers shartnomalari tovarlar aylanishi hamda jamiyat moddiy ehtiyojlarini qondirishda rivojlangan davlatlarda asosiy birja bitimlardan hisoblanadi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti va huquq sohasi uchun bunday turdagi bitimlar yangilik hisoblanmasa ham, biroq ular orqali kelishuvlar ommabop emas. Shu sababli fyuchers bitimlar nimaligi, ularning bitim taraflari uchun ahamiyati, tuzish tartibi va ayniqsa, tovarlar oldi-sotdisi doirasidagi fyuchers shartnomalarning o`rni borasida yetarlicha tushunchalar shakllanmagan.

Fyuchers shartnomalari birinchi bor Yaponiyada taxminan 1600-yilda paydo bo`lgan va bu shartnomalarning maqsadi ob-havo sharoiti noqulayligi yuzaga kelganda hosilning narxini ta'minlash edi. Fyuchers shartnomlari orqali sotilgan mahsulotlardan eng birinchisi guruch hisoblangan.[3]

XIX asrga kelib fyuchers savdolari Yevropa, xususan Angliyada o`zining yangi davrini boshladi. 1877-yilda Angliyada London metall birjasi - rasmiy nomi London Metal Market and Exchange Company – tashkil etildi. Bu birja mis, qo`rg`oshin va rux savdosiga mas`ul bo`lib, fyuchers bozorlarida asosiy tovar sifatida metallar va rudalarni mustahkam o`rnatgan. Bugungi kunda London metall birjasida fyuchers savdolarining umumiy qiymati taxminan 12 trillion dollarni tashkil etadi.[4]

Amerika Qo`shma Shtatlarida fyuchers shartnomlarining paydo bo`lishi hamda ommalashishiga o`sha davrda “Kelajak almashinuv markazi” [5] nomini olgan Chikago tovar birjasining tashkil etilishi va gullab yashnashiga ham aynan fyuchers savdolari, ayniqsa fyuchers bitimlari orqali qishloq xo`jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilish sabab bo`lgan.

Illinoys atrofidagi qishloq xo`jaligi yerlari va chorva mollari Chikago kelajakdagi almashinuvni yaratishda muvaffaqiyat qozonganining sabablaridan faqat bir qismidir. Chikago, shuningdek, qishloq xo`jaligi mahsulotlarini tashish, tarqatish va savdo markazi edi. Ammo, qishloq xo`jaligi mahsulotlari narxi yuqori bo`lganida, Chikago gullab-yashnagan, narxlar past bo`lganda esa Chikago va uning atrofi iqtisodiy nochor ahvolda qolgan. Chikagodagi tovar birjasida fyuchers savdolarini yo`lga qo`yish qishloq xo`jaligi

kompaniyalari, jumladan fermer xo'jaliklari uchun noaniq sanoatda o'z tikishlarini himoya qilishning mantiqiy usuli edi. Ular qishloq xo'jaligi biznesini yuritishning o'ziga xos bozor xatarlaridan o'zlarini shu orqali izolyatsiya qila oldilar.

Fyuchers shartnomasi tartibga solinadigan tovar fyuchers birjasida kelajakda yetkazib berish uchun moliyaviy vositalar yoki moddiy tovarlarni (bug'doy, guruch, neft, gaz kabilar) sotib olish va sotish bo'yicha standartlashtirilgan shartnomadir. Ushbu shartnomani soddaroq tushunish uchun, avvalo, kelajakda tovarlar oldi-sotdisi bilan bog'liq yana bir shartnoma turi hisoblangan forward bitimlarini tushunib olish maqsadga muvofiqdir.

Forward shartnomasi - bu ikki tomon o'rtasidagi tovarlar yoki moliyaviy aktivlarni (har qanday turdagi bo'lishi mumkin) oldindan belgilangan ma'lum bir narxda kelajakda sotib olish yoki sotish bo'yicha kelishuvdir. Misol uchun, mashhur “Starbucks” qahva kompaniyasi Braziliyaning qahva yetishtiruvchi fermer xo'jaligi bilan 2021-yil dekabr oyida 1 funt (0.45 kilogramm) arabika navli qahva uchun 2,25 dollar narxda 1000 funt qahvani 2022-yil dekabr oyining boshida yetkazib berish haqida kelishib oldi. 2021-yilda imzolangan forward shartnomasida qahva sifati, miqdori, navi hamda narxi belgilanib, ushbu belgilangan narxda 1000 funt qahvani fermer xo'jaligidan 2022-yil sotib olishi haqidagi shartlar asosida forward bitimini taraflar tuzishdi.

Yuqoridagi misoldan ko'rinib turibdiki, tovarni kelajakda shartnoma tuzilgan paytdagi taraflar belgilangan narxda hamda ular tomonidan aniq belgilangan kelajakdagi vaqtda sotish va sotib olish to'g'risidagi kelishuvdir.

Fyuchers shartnomasi esa - bu xaridor (sotuvchi) va tashkil etilgan birja yoki uning hisob-kitob markazi o'rtasidagi huquqiy bitim bo'lib, unda xaridor (sotuvchi) belgilangan muddat oxirida ma'lum narxda moliyaviy aktivni yoki tovarni yetkazib berishga (to'lashga) rozi bo'ladi.[6] Odatda birja ma'lum standartlashtirilgan xususiyatlarni, jumladan fyuchers predmeti narxini, tovarni yoki moliyaviy aktivni yetkazib berish hamda hisob-kitob qilishning aniq sanasini, shartnomaning hajmi kabilarni belgilaydi.

Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, fyuchers shartnomalar qoida tariqasida doim birjalar orqali tuziladi. Undan tashqari, forward bitimlaridan farqli o'laroq fyuchers bitimlarda narxlar, tovarni topshirish vaqti va shartnomaning hajmini taraflar emas, balki birja belgilab beradi. Shu sababli ham fyuchers shartnomalarini tuzib, rasmiylashtirish opsiyon yoki forward kabi oldi-sotdi shartnomalardan biroz murakkabligi bilan xususiyatlidir.

Demak, fyuchers shartnomalarini faqat birja deb ataladigan fyuchers bozorida sotib olish va sotish mumkin, bu odatda tovar birjalari va valyuta birjalariga bo'linadi. Tovar birjalari neft, qishloq xo'jaligi tovarlari kabi mahsulotlar bilan savdo qilish uchun foydalaniladi, valyuta birjalari esa turli valyutalarda savdo qilish imkonini beradi; AQSh dollari, Britaniya funti, Keniya shillingi va boshqalar. Dunyodagi eng yirik fyuchers birjasi AQShdagi Chikago tovar birjasi (CME) hisoblanadi.

Fyuchers bitimlarida taraf sifatida uchta shaklda ishtirok etish mumkin, ular savdogar bo'lmagan (sotuvchi), kunlik treyder va uzoq muddatli treyder (sotib oluvchi) sifatidagi taraflar. Savdogar bo'lmaganlar tovarga asosiy qiziqish tufayli fyuchers bilan savdo qiladilar - ular mahsulotning iste'molchilari yoki ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Misol uchun, fyuchers shartnomasida fermer va supermarket savdogar bo'lmagan

hisoblanadi, chunki ular kelajakka birlashtirilgan tovarga egalik qiluvchi va foydalanuvchi mulkdorlardir.

Kunduzgi treyderlar asosiy tovarga egalik qilish niyatisiz kelajak shartnomalarini sotib oladilar va sotadilar. Misol uchun, bir kunlik treyder makkajo`xori fyuchers shartnomasini 1 Kg uchun 12 000 so`mdan sotib oladi va o'sha kuni 12 500 so`mga sotadi. Boshqa tomondan, uzoq muddatli treyder makkajo`xori fyuchers shartnomasini 1 Kg uchun 12 000 so`mdan sotib oladi va olti oydan keyin 13 000 so`mga sotadi. Ham kunlik, ham uzoq muddatli savdogar o'z shartnomalarini muddatidan oldin sotadilar, ular shartnomaga birlashtirilgan tovarga egalik qilmaydilar.

Fermer xo`jaliklari tomonidan fyuchers bitimlarini tuzish imkoniyatlarini kengaytirilishi, albatta, ular uchun iqtisodiy – huquqiy jihatdan bir qator ijobiy oqibatlar yaratadi.

Birinchi navbatda, fyuchers bitimlari hosilning kengaytirilgan savdosiga imkoniyatdir.

Fermerlar o'z mahsulotlarini o'rim-yig'im muddatidan oldin ham fyuchers shartnomalari shaklida sotish orqali kafolatlangan xaridorlarni olishlari mumkin. Fyucherslar birjalar orqali tuzilgani uchun fermerlarning o'z mahsulotlariga xaridor qidirish kabi tashvishlari kamayadi. Ayniqsa, bunday savdolarni axborot texnologiyalari orqali amalga oshirish imkoni mavjudligi, taklif qilinayotgan mahsulot mulkdori uchun tovarini sotishda vaqt jihatidan ham, taklif uchun qilinadigan xarajatlar jihatidan ham yengilliklar yaratadi.

Ikkinchidan, fyuchers bitimlari fermerlar uchun osonroq moliyalash manbai bo`la oladi.

Xalqaro amaliyotga e`tibor beradigan bo`lsak, Xalqaro moliya korporatsiyasi hisobotiga ko`ra, Afrikadagi banklar kreditlarining qariyb 1 foizi qishloq xo`jaligi sektoriga to`g`ri keladi. Bundan tashqari, rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq aholisining atigi 4,7 foizi rasmiy moliyaviy institutlardan qarz ola olgan.[7] Kredit berishning bunday kamligi fermerlarni moliyaviy jihatdan chetlab o`tadi va ularning yaxshi jihozlar, urug`lik sotib olish yoki boshqa xil tarzda moddiy ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga to`squinlik qiladi. Biroq, fyuchers bilan shartnomalar va sotishni kutayotgan omborlarda saqlanadigan tovarlarning kvitansiyalari fermerlar tomonidan garov sifatida ishlatilishi mumkin. Bu qishloq xo`jaligini kreditlashda banklar duch keladigan risklarni kamaytiradi va moliyaning kirib borishini oshiradi.

Uchinchidan, tovar aylanmasida narxlar shaffofligi ta`minlanadi.

Vijdonsiz vositachilar, hozirgi holatda bo`lgani kabi, fermerlarni qisman ularning mahsuloti qiymatini bilmasliklari sababli ekspluatatsiya qilishlar oldi olinadi. Agar keniyaalik fermerlar fyuchers bozorida faollasha, ular savdo qiladigan fyuchers birjalaridagi narx ma`lumotlari mahalliy kontekstda yanada dolzarb bo`lib qoladi; va bunday ma`lumotlar jamoat mulki bo`lganligi sababli, fermerlar xaridorlar bilan shartnomalar tuzish uchun yetarli ma`lumotlarga ega bo`ladi. Qishloq xo`jaligiga qiziqqan investorlar dehqonchilik bilan shug`ullansa, xavf-xatarlarni va investitsiyalarning mumkin bo`lgan daromadlarini yaxshiroq tushunishadi.

To`rtinchidan, shartnoma taraflari o`z tavakkalchiligini himoya qila oladi.

Fyuchers shartnomalarining nafaqat fermerlar uchun, shuningdek shartnomani narigi tomoni uchun ham eng muhim afzalliklardan biri bu xavfni kamaytirish qobiliyatidir. Qishloq xo'jaligi narxlari o'zgaruvchan hisoblangani sababli, ob-havoning o'zgarishi va zararkunandalar hujumi kabi nazoratsiz omillar ta'sirida keskin pasayish va o'sishni osonlik bilan boshdan kechirishi mumkin. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan tarzda narxning tushib ketishi xatarini fermer oldindan mahsulotiga narx belgilashi orqali oldini oladi. Garchi, shartnomada bitta mag'lub va bitta g'olib bo'lsa-da, ikkala tomon ham shartnoma tuzishi orqali kamroq zarar ko'radi. Shunday qilib, fyucherslar ham fermerlarni, ham xaridorlarni narxlarning o'zgarishidan yo'qotishlardan himoya qiladi.

Beshinchidan, taraflar olgan majburiyatlar aniq va lozim darajada bajarilishini ta'minlaydi.

Fyuchers bitimlarda sotuvchining tovarlarni yetkazib berish payti aniq belgilab qo'yiladi. Natijada, mahsulot yetkazib berish majburiyatini olgan taraf o'zining majburiyatini kechiktirib yuborish xatari pasayadi. Bundan tashqari, xaridorning yetkazib berilgan mahsulotga o'z vaqtida haq to'lashi ta'minlanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Prezidentimizning “Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmonidagi muhim o'zgarishlardan biri fermer xo'jaliklariga o'z viloyatidagi istalgan paxta-to'qimachilik klasterlari bilan paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha ixtiyoriy ravishda fyuchers shartnomalarini (futures contract) tuzish huquqi berilishi ular uchun narxlarni oshib ketish xavfini oldini olish, o'z mahsulotini sotish uchun erkin bozorni topish, tovarlar aylanmasida narxlar shaffofligini ta'minlash, taraflar shartnoma orqali olgan majburiyatlarini aniq va lozim darajada bajarilishini ta'minlash kabi imkoniyat va yengilliklar kaliti bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining “O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksini tasdiqlash haqida”gi Qonuni loyihasi // URL: <https://regulation.gov.uz/uz/d/29059>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-14-sonli Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/-5731033>
3. <https://bebusinessed.com/history/history-futures-trading/>
4. G.R.Evans. Intriduction to Financial Markets and Instruments. Online book. <https://www.palmislandtraders.com/books/finance/ch10futures.pdf>
5. Frank.J.Fabozzi. Financial Instruments // Handbook. 2002 John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
6. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/futures-contract/>
7. Eric Przybylinski. Introduction to Futures // Marquette Associates 180 North LaSalle St, Ste 3500, Chicago, Illinois 60601

<https://www.marquetteassociates.com/wp-content/uploads/2017/02/FuturesContractsFINAL.pdf>

8. Rahmonqulov H. Bitimlar. // O`quv qo`llanma. – T.:TDYUI. 2009. 211 bet.
9. Rahimov I. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bitimlar, ularning mohiyati, turlari, shakllari va rasmiylashtirish tartibi. – Toshkent.: G`afur G`ulom nashriyoti, 2007.

